

A EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS CAMPANHAS E PROGRAMAS FEDERAIS BRASILEIROS DO SÉCULO XXI

DOI: 10.5281/zenodo.18912360

Cláudio Sebastião dos Santos¹

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do Pará

claudio.pilosio@hotmail.com

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/8413895632001627>

Fabio Colins²

Licenciatura Integrada em Ciências, Matemática e Linguagens – Universidade Federal do Pará

fabiocolins@ufpa.br

Lattes: <https://lattes.cnpq.br/4404734777828009>

AT10: Educação de Jovens e Adultos (EJA).

RESUMO: Esta pesquisa aborda os principais programas do governo federal e as campanhas sobre a alfabetização de jovens e adultos desenvolvidos no Brasil durante o século XXI (2001-2025), atentando-se para as inquietações emergentes das políticas públicas de educação e das práticas pedagógicas. Nesse contexto, este artigo tem como objetivo analisar a trajetória das campanhas e programas federais de alfabetização para pessoas jovens e adultas no Brasil durante o século XXI, buscando evidenciar como essas políticas públicas foram pensadas, seus objetivos declarados e os resultados alcançados, com vistas a compreender sua contribuição para a garantia do direito à educação e a redução do analfabetismo. Para isso, foi desenvolvida uma pesquisa de natureza qualitativa e do tipo bibliográfica a partir de fontes como livros, artigos, dissertações, teses e documentos legais. Os resultados apontaram que em relação ao analfabetismo entre jovens e adultos, as leis de diretrizes e bases da educação nacional não cumpriu com o que foi estabelecido legalmente, não garantindo aos que não concluíram a educação básica na idade adequada o exercício do direito à educação escolar. Além disso, esta pesquisa possibilitou concluir que é inegável que as campanhas e programas voltados para a EJA tiveram relevância em determinados momentos históricos; contudo, não foram suficientes para efetivar o direito à educação para todos, conforme assegurado pela Constituição. Além disso, tais iniciativas não garantiram a continuidade dos estudos ao público atendido, revelando limitações estruturais que comprometeram a consolidação de uma política educacional inclusiva e duradoura.

Palavras-chave: Alfabetização. Campanhas. EJA. Leis. Programas.

1. INTRODUÇÃO

De acordo com a pesquisa realizada, em 2022, pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), ocorreu uma redução gradual da taxa de analfabetismo no Brasil ao longo das últimas décadas. Isso evidencia avanços importantes nas políticas públicas de educação, especialmente voltadas à alfabetização de jovens e adultos. Apesar disso, em 2024,

o país registrou 9,1 milhões de pessoas com 15 anos ou mais analfabetas, representando 5,3% da população nessa faixa etária, sendo o menor índice desde 2016. Não obstante, esses dados revelam desigualdades regionais e de gênero persistentes, com destaque para o Nordeste, onde o analfabetismo atinge 11,1% da população, e para os homens, cuja taxa é superior à das mulheres (Brasil, 2022).

Comparando os dados do Censo Demográfico de 2010 e 2022, observa-se uma evolução significativa: a taxa de alfabetização passou de 90,4% para 93,0%, enquanto a taxa de analfabetismo caiu de 9,6% para 7,0%. Essa tendência positiva reforça a importância da continuidade e do fortalecimento das políticas de alfabetização, especialmente aquelas voltadas à população adulta que não teve acesso à educação básica na idade apropriada (Souza, 2023). Os números também indicam que, embora o Brasil tenha avançado, ainda há mais de 11 milhões de pessoas que não sabem ler e escrever, o que exige ações mais eficazes e integradas entre os entes federativos (Brasil, 2022).

Apesar dos avanços legais e institucionais no campo da educação de jovens e adultos (EJA) no Brasil, o país ainda enfrenta altos índices de analfabetismo funcional e absoluto entre pessoas acima de 15 anos (Mafra, 2016). Essa persistência desse cenário evidencia não apenas lacunas históricas no acesso à educação básica, mas também desafios na formulação, implementação e continuidade de políticas públicas voltadas à alfabetização dessa população. A rotatividade de programas, a desarticulação entre esferas governamentais e a ausência de avaliação sistemática dos resultados dificultam a consolidação de estratégias eficazes e sustentáveis.

Na medida em que se conhece os elevados números de analfabetos no país e, especialmente na região Nordeste a qual, segundo o IBGE (2019), apresenta a maior taxa de analfabetismo das regiões brasileiras (13,9%), percebe-se que os dados nacionais disfarçam desde a década de 1980 têm surgido históricos problemas concernentes diferentes discussões relativas à temática "alfabetização" e o resultado desses trabalhos tem repercutido e gerado reflexões e mudanças sobre o processo de alfabetização no contexto das séries iniciais (Souza e Silveira, 2021). Contudo, na Educação de Jovens e Adultos (EJA) este processo não houve grandes mudanças, uma vez que as políticas públicas destinadas a essa modalidade de ensino continuam a insistir nas campanhas à alfabetização no Brasil.

Analisar a trajetória das campanhas e programas federais de alfabetização para jovens e adultos ao longo do século XXI é essencial para compreender os rumos da política educacional brasileira e seus impactos sociais. Tal investigação permite identificar padrões, rupturas e

continuidades nas ações governamentais, além de revelar os propósitos que orientaram essas iniciativas. Desse modo, esse tipo de pesquisa contribui para o debate sobre o direito à educação, a inclusão social e a superação das desigualdades históricas, oferecendo subsídios para o aprimoramento das políticas públicas no campo da EJA.

Desse modo, surgiu a seguinte pergunta de pesquisa: em que termos as campanhas e programas federais de alfabetização para jovens e adultos foram concebidos, implementados e transformados ao longo do século XXI no Brasil, e a que propósitos sociais e educacionais se destinaram? Nessa perspectiva, este trabalho tem como objetivo analisar a trajetória das campanhas e programas federais de alfabetização para pessoas jovens e adultas no Brasil durante o século XXI, buscando evidenciar como essas políticas públicas foram pensadas, seus objetivos declarados e os resultados alcançados, com vistas a compreender sua contribuição para a garantia do direito à educação e a redução do analfabetismo.

Em termos metodológicos, a presente pesquisa possui natureza qualitativa, uma vez que buscou a compreensão em relação à trajetória das campanhas e programas federais de alfabetização de jovens e adultos no Brasil durante o século XXI. Conforme Menezes *et al.* (2019, p. 29), a pesquisa qualitativa “lida com fenômenos e prevê a análise hermenêutica dos dados coletados, permitindo tanto a compreensão quanto a interpretação do fenômeno”, considerando os significados atribuídos pelos sujeitos ao objeto investigado. Nesse sentido, esta investigação não se limitou à descrição dos programas, mas procurou interpretar os propósitos que orientaram sua formulação e implementação, destacando a relevância da interpretação do pesquisador como parte fundamental do processo.

Além disso, em relação aos procedimentos metodológicos, este estudo se caracterizou como uma pesquisa bibliográfica, pois se fundamentou na análise de fontes secundárias, como livros, artigos científicos, dissertações, teses, decretos e leis que regulamentaram e orientaram as políticas públicas de alfabetização de jovens e adultos no Brasil. De acordo com Menezes *et al.* (2019, p. 37), esse tipo de pesquisa “fornece instrumental analítico que possibilita alcançar o objetivo proposto, ao reunir e sistematizar informações já produzidas sobre o tema”. A escolha pela pesquisa bibliográfica se justifica pela necessidade de compreender a evolução histórica e política das iniciativas federais, bem como os discursos e intenções que sustentaram sua criação.

As fontes utilizadas abrangeram os últimos vinte e cinco anos (2001-2025), período em que se consolidaram programas como o MOVA-Brasil, Brasil Alfabetizado, Proeja e, mais recentemente, o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo. Desse modo, a coleta de informações se deu por meio de materiais disponíveis na *internet* (artigos, dissertações e teses)

e em publicações impressas, como livros e documentos oficiais. Essa estratégia permitiu uma análise crítica e contextualizada das políticas públicas, evidenciando seus objetivos declarados, os resultados alcançados e suas contribuições para a garantia do direito à educação e para a redução do analfabetismo no país.

2. EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NAS LEIS DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL

A legislação brasileira sobre a Educação de Jovens e Adultos (EJA) foi sendo moldada ao longo das três Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), refletindo diferentes concepções de educação e de sociedade em cada período histórico. A LDB de 1961 (Lei nº 4.024/1961) reconheceu a necessidade de atender jovens e adultos que não tiveram acesso à escolarização na idade própria, mas tratou a modalidade de forma secundária, sem estabelecer mecanismos consistentes de garantia de permanência e continuidade dos estudos (Brasil, 1961).

Por outro lado, segundo Gadotti (2008), a LDB de 1971 (Lei nº 5.692/1971), em um contexto marcado pelo regime militar, reforçou a ideia de supletividade, concebendo a EJA como uma alternativa compensatória e voltada principalmente para a formação de mão de obra, o que limitou sua função emancipadora e cidadã.

Com a LDB de 1996 (Lei nº 9.394/1996), houve um avanço significativo na concepção da EJA, que passou a ser reconhecida como modalidade da educação básica, com direito assegurado e função reparadora, equalizadora e qualificadora. Essa legislação trouxe maior clareza sobre a responsabilidade do Estado em garantir o acesso e a permanência de jovens e adultos na escola, além de valorizar a integração entre escolarização e formação para o trabalho (Souza e Silveira, 2021). Assim, a trajetória das três LDB evidencia uma evolução: de uma visão compensatória e marginalizada da EJA para uma perspectiva mais inclusiva e cidadã, ainda que os desafios de implementação e efetividade das políticas públicas permaneçam presentes.

2.1 A EJA nas Leis de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (1961 e 1971)

A primeira delas foi a Lei nº 4.024 de 1961, que representou um marco importante na história da educação brasileira, pois estabeleceu a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Ao permitir que pessoas maiores de 16 anos obtivessem certificado de conclusão do curso ginásial por meio dos chamados exames de madureza, e aos maiores de 19 anos o certificado de conclusão do curso colegial. Nesse sentido, a legislação reconhecia a necessidade de criar alternativas para aqueles que não haviam seguido o percurso escolar

regular.

Art. 27. O ensino primário é obrigatório a partir dos sete anos e só será ministrado na língua nacional. Para os que o iniciarem depois dessa idade poderão ser formadas classes especiais ou cursos supletivos correspondentes ao seu nível de desenvolvimento.

Art. 99. Aos maiores de dezesseis anos será permitida a obtenção de certificados de conclusão do curso ginasial, mediante a prestação de exames de madureza após estudos realizados sem observância de regime escolar.

Parágrafo único. Nas mesmas condições permitir-se-á a obtenção do certificado de conclusão de curso colegial aos maiores de dezenove anos. (Brasil, 1961).

Esse dispositivo ampliava o acesso à certificação e buscava atender a uma demanda social crescente, em um país marcado por desigualdades educacionais profundas. No entanto, ao mesmo tempo em que oferecia uma oportunidade, também revelava a insuficiência das políticas públicas em garantir escolarização plena e contínua para todos.

Nesse contexto, em 1967, foi criado o MOBREAL (Movimento Brasileiro de Alfabetização), por meio da Lei nº 5.379, como uma resposta direta ao desafio do analfabetismo que atingia grande parte da população adulta.

Art. 1º Constituem atividades prioritárias permanentes, no Ministério da Educação e Cultura, a alfabetização funcional e, principalmente, a educação continuada de adolescentes e adultos.

Parágrafo único. Essas atividades em sua fase inicial atingirão os objetivos em dois períodos sucessivos de 4 (quatro) anos, o primeiro destinado a adolescentes e adultos analfabetos até 30 (trinta) anos, e o segundo, aos analfabetos de mais de 30 (trinta) anos de idade. Após esses dois períodos, a educação continuada de adultos prosseguirá de maneira constante e sem discriminação etária.

Art. 2º Nos programas de alfabetização funcional e educação continuada de adolescentes e adultos, cooperarão as autoridades e órgãos civis e militares de todas as áreas administrativas, nos termos que forem fixados em decreto, bem como, em caráter voluntário, os estudantes de níveis universitário e secundário que possam fazê-lo sem prejuízo de sua própria formação. (Brasil, 1967).

O MOBREAL tinha como objetivo central alfabetizar jovens e adultos, promovendo inclusão social e ampliando a participação cidadã (Brasil, 1967). Embora tenha alcançado milhões de brasileiros, o programa foi alvo de críticas por seu caráter funcionalista e pela ênfase em resultados imediatos, sem garantir continuidade educacional ou formação crítica. Assim, tanto a LDB de 1961 quanto o MOBREAL evidenciaram a tentativa do Estado brasileiro de enfrentar o problema do analfabetismo, mas também revelaram limitações estruturais que marcaram a trajetória das políticas educacionais no país.

A segunda Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a LDB nº 5.692/71, representou um avanço significativo ao regulamentar a inserção do ensino supletivo no sistema educacional brasileiro, reconhecendo a necessidade de atender àqueles que não haviam concluído seus estudos na idade adequada.

Art. 24. O ensino supletivo terá por finalidade:

a) suprir a escolarização regular para os adolescentes e adultos que não tenham

seguido ou concluído na idade própria;

Art. 26. Os exames supletivos compreenderão a parte do currículo resultante do núcleo comum, fixado pelo Conselho Federal de Educação, habilitando ao prosseguimento de estudos em caráter regular, e poderão, quando realizados pelo exclusivo efeito de habilitação profissional de 2º, abranger somente o mínimo estabelecido pelo mesmo Conselho.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo deverão realizar-se:

- a) ao nível de conclusão do ensino do 1º grau para maiores de 18 anos;
- b) ao nível de conclusão do 2º grau para os maiores 21 anos. (Brasil, 1971).

Essa medida de garantia da conclusão dos ensinos de 1º e 2º graus aos jovens e adultos, estabelecida pela lei nº 5.692/71, ampliou as possibilidades de escolarização, oferecendo alternativas para jovens e adultos que buscavam certificação e continuidade educacional.

Além disso, a LDB nº 5.692/71 estabeleceu idades mínimas para a realização dos exames supletivos, ou seja, 18 anos para o ensino 1º grau (ensino fundamental) e 21 anos para o ensino de 2º grau (ensino médio). Com essa mudança, a lei buscava garantir uma equivalência formal entre os percursos escolares regulares e os supletivos, legitimando o acesso à educação como um direito que não deveria ser limitado pela trajetória escolar inicial.

2.2 A EJA na Constituição Federal de 1988 e na L.D.B nº 9.394/1996

Em 1988, com a promulgação da nova Constituição Federal (CF), em seu art. 208, fica estabelecido o dever do Poder Público com a educação das pessoas. A redação da lei, inicialmente, destacava que o Estado deveria garantir “ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria” (Brasil, 1988). Em 2009, o texto do art. 208 da CF 1988 foi alterado e passou a vigorar o seguinte: “educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezesete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria” (Brasil, 1988).

A Constituição Federal de 1988 trouxe avanços significativos para a educação brasileira ao estabelecer, em seu artigo 208, que a educação básica é obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade. Para Gadotti (2008), esse dispositivo não apenas garantiu o acesso universal à escolarização na faixa etária considerada regular, mas também assegurou que aqueles que não tiveram oportunidade de estudar na idade própria pudessem usufruir da oferta gratuita posteriormente.

Além disso, a Constituição previu a oferta de ensino noturno regular, adequado às condições do educando, como forma de atender às especificidades da população trabalhadora que busca conciliar estudo e emprego. Souza e Silveira (2021) afirmam que essa medida foi especialmente relevante para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), pois reconheceu a

necessidade de flexibilização e adaptação do sistema educacional às realidades concretas dos estudantes. Desse modo, ao garantir essa modalidade, o texto constitucional reforçou a importância da inclusão e da equidade, permitindo que jovens e adultos tenham acesso à escolarização em horários compatíveis com suas rotinas e reafirmando o compromisso do Estado com a democratização da educação.

Em dezembro de 1996, foi aprovada a terceira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, lei nº 9.394/96, que trouxe no art. 3º que a educação escolar deverá ser ministrada com base em diversos princípios. Entre eles, destaca-se o princípio que discute a “garantia do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida” (Brasil, 1996). Isso significa que a lei reconheceu que a educação não deve se restringir apenas à infância e à juventude, mas precisa ser assegurada em todas as etapas da existência humana.

Esse dispositivo ampliou a concepção de educação como um direito permanente, vinculando-a à ideia de formação contínua e de atualização constante diante das transformações sociais, culturais e tecnológicas. Nesse contexto, o Estado brasileiro assumiu a responsabilidade de criar políticas públicas que garantissem oportunidades de escolarização e qualificação para jovens e adultos, promovendo inclusão social e cidadania (Mafra, 2016).

A LDB, lei nº 9.394/96, traz os artigos 37 e 38 versando sobre a Educação de Jovens e Adultos. No art. 37, discute-se

**Seção V
Da Educação de Jovens e Adultos**

Art. 37. A educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.

Compreende-se que esse artigo da LDB 9.394/96 reitera o princípio do direito à educação e à aprendizagem ao longo da vida, reforçando o compromisso do Estado em garantir oportunidades educacionais gratuitas para aqueles que não puderam concluir seus estudos na idade regular. Além disso, ao assegurar cursos e exames adequados às condições de vida e de trabalho dos educandos, a Constituição reconhece a diversidade de trajetórias e necessidades desse público, valorizando seus interesses e características específicas.

Essa previsão legal amplia o direito à educação, tornando-o inclusivo e permanente, e busca corrigir desigualdades históricas que afastaram milhões de brasileiros da escolarização básica. Nesse sentido, a EJA não é apenas uma alternativa compensatória, mas um instrumento de cidadania e de justiça social.

Além disso, a Constituição estabelece que o Poder Público deve viabilizar e estimular o acesso e a permanência do trabalhador na escola, por meio de ações integradas e

complementares, o que demonstra uma preocupação com a continuidade e a efetividade do processo educativo. A articulação da EJA com a educação profissional, prevista no § 3º, fortalece ainda mais essa modalidade, pois possibilita que os estudantes não apenas adquiram conhecimentos básicos, mas também desenvolvam competências para inserção qualificada no mercado de trabalho (Brasil, 1988). Dessa forma, a EJA assume um papel estratégico na promoção da inclusão social, na redução das desigualdades e na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

No art. 38, a LDB 9394/96 discute aspectos relacionados aos cursos e exames supletivos, alterando a idade para a realização de provas para a conclusão do ensino fundamental, idade mínima de 5 anos, e para a conclusão do ensino médio, com idade mínima de 18 anos, conforme os § 1º e § 2º.

§ 1º Os exames a que se refere este artigo realizar-se-ão:

I - no nível de conclusão do ensino fundamental, para os maiores de quinze anos;

II - no nível de conclusão do ensino médio, para os maiores de dezoito anos.

§ 2º Os conhecimentos e habilidades adquiridos pelos educandos por meios informais serão aferidos e reconhecidos mediante exames. (Brasil, 1996)

O artigo 38 da LDB nº 9.394/96 representa um avanço importante para a Educação de Jovens e Adultos (EJA), ao assegurar que os sistemas de ensino mantenham cursos e exames supletivos que contemplem a base nacional comum do currículo. Essa medida garante que os estudantes que não concluíram seus estudos na idade adequada possam retomar sua trajetória escolar e, mediante certificação, prosseguir em caráter regular. Ao estabelecer idades mínimas para a realização dos exames, 15 anos para o ensino fundamental e 18 anos para o ensino médio, a lei busca equilibrar a flexibilidade da EJA com a necessidade de preservar a equivalência formal entre os percursos regulares e supletivos, legitimando o direito à educação como contínuo e inclusivo.

Além disso, o § 2º do artigo 38 reconhece a importância dos saberes adquiridos em espaços não escolares, ao prever que conhecimentos e habilidades obtidos por meios informais sejam aferidos e validados por meio de exames. Segundo Andrade (2019), essa disposição amplia a concepção de educação, valorizando experiências de vida, trabalho e cultura como parte do processo formativo. Para a EJA, essa perspectiva é fundamental, pois legitima o aprendizado dos sujeitos que, muitas vezes, construíram saberes fora da escola, mas necessitam da certificação para avançar em seus estudos ou melhorar sua inserção no mercado de trabalho. Assim, o artigo 38 fortalece a EJA como política pública voltada à inclusão social e à democratização do acesso à educação, reconhecendo a diversidade de trajetórias e promovendo justiça educacional.

Nesse contexto, o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) surgiu como a principal materialização desse dispositivo legal, pois possibilitou que jovens e adultos que não concluíram o ensino fundamental ou médio na idade adequada tivessem seus conhecimentos avaliados e certificados (Andrade, 2019). Portanto, o ENCCEJA concretizou o princípio da lei ao reconhecer saberes adquiridos tanto em espaços formais quanto informais, oferecendo uma oportunidade de reinserção educacional e de ampliação das perspectivas profissionais e sociais dos participantes.

Contudo, é importante destacar que as modificações na legislação brasileira, em relação à trajetória da EJA no Brasil, indicaram contradições e retrocessos, visto que desde a LDB 4024/61 já se falava de erradicação do analfabetismo entre jovens e adultos brasileiros, porém essa realidade torna-se cada vez mais atual devido à evasão escolar e a repetência, além da baixa média de anos de estudo dos jovens e adultos no nosso país (Souza, 2023).

3. CAMPANHAS, MOVIMENTOS E PROGRAMAS DE ALFABETIZAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS NO BRASIL NO PERÍODO DE 2001 A 2025

A Educação de Jovens e Adultos, reconhecida como um direito subjetivo pela Constituição Federal de 1988, consolidou-se como pauta central nas políticas públicas educacionais e sociais e nos debates da sociedade civil organizada. Esse reconhecimento impulsionou governos, instituições e movimentos sociais a desenvolverem estratégias voltadas para a garantia do acesso e da permanência de jovens e adultos na escola, especialmente aqueles que não tiveram oportunidade de concluir seus estudos na idade adequada (Souza, 2023).

No início do século XXI, observa-se uma intensificação desse processo, com a criação de projetos, campanhas e programas que buscaram ampliar a alfabetização e a escolarização, reafirmando a EJA como instrumento de inclusão social e de promoção da cidadania. Nesse contexto, entre os anos de 2001 e 2025, o Brasil vivenciou um período marcado por iniciativas significativas voltadas à alfabetização de jovens e adultos, muitas delas articuladas com políticas de combate às desigualdades sociais e regionais.

Diante disso, programas governamentais e movimentos sociais se uniram em torno da meta de reduzir os índices de analfabetismo, reconhecendo que a educação é condição essencial para o exercício pleno da cidadania e para a inserção no mundo do trabalho. Portanto, a análise desse período pode permitir a compreensão de como a EJA foi fortalecida por meio de ações integradas, que não apenas buscavam garantir o direito à educação, mas também promover transformações sociais mais amplas, reafirmando seu papel estratégico na construção de uma sociedade mais justa e democrática.

Souza e Silveira (2021) apontam que nos últimos 25 anos, o Brasil lançou diversas campanhas e programas de alfabetização voltados para jovens e adultos, com destaque para iniciativas como o Programa Brasil Alfabetizado (2003), o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a EJA (2006) e o Pacto Nacional pela Alfabetização e Qualificação da EJA (2024), conforme o quadro 1.

Quadro 1: Principais Movimentos, Campanhas e Programas (2001–2025)

Programa/Campanha	Decreto ou Lei	Idealizador	Objetivo	Resultados
Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos (MOVA-Brasil)	Criado em 2001 como uma ação não governamental	Poder público, ONGs e grupos sociais.	Promover um amplo movimento de alfabetização em parceria com a sociedade civil.	Fortaleceu a participação comunitária e a educação popular como prática política, alfabetizando mais de 50 mil jovens e adultos no Brasil.
Programa Brasil Alfabetizado (PBA)	Criado em 2003 pelo Decreto nº 4.834/2003	Governo Federal (MEC)	Erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos com apoio a estados e municípios	Atendeu milhões de pessoas; porém, enfrentou problemas de continuidade e financiamento.
Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a EJA (Proeja)	Instituído em 2006 (Decreto nº 5.840/2006)	MEC	Integrar ensino médio da EJA com educação profissional	Expandiu vagas em institutos federais; dificuldades de implementação em larga escala.
Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA	Lançado em 2024 (Portarias nº 884 e nº 861; Resolução nº 19/2024)	MEC	Superar o analfabetismo e qualificar a EJA com bolsas e incentivo financeiro	Em fase inicial; vinculado ao Programa Pé-de-Meia (Lei nº 14.818/2024) , que oferece poupança educacional para estimular permanência.

Fonte: Os autores (2026).

Essas ações (quadro 1) buscaram reduzir o analfabetismo, ampliar o acesso à escolarização e oferecer qualificação profissional, com resultados variados, mas ainda insuficientes diante, segundo o IBGE (2022), dos mais de 11 milhões de brasileiros não alfabetizados.

3.1 Movimento de Alfabetização de Jovens e Adultos do Brasil (MOVA-Brasil)

O Projeto MOVA-Brasil, inspirado nos princípios do MOVA-SP (São Paulo) criado por Paulo Freire em 1989, reafirmou a importância da Educação Popular como instrumento de transformação social e de fortalecimento da cidadania. Ao promover um amplo movimento de alfabetização em parceria com a sociedade civil, esse projeto rompeu com modelos tradicionais

e centralizados, valorizando a participação comunitária e o diálogo como fundamentos pedagógicos.

Em novembro de 2002, educadores e educadoras vinculados à Rede de Apoio à Ação Alfabetizadora do Brasil e aos Fóruns Estaduais de EJA haviam enviado um manifesto ao presidente eleito, propondo que o seu governo adotasse o MOVA-Brasil como política de governo, possibilitando a recriação do legado de Paulo Freire, a exemplo das diversas administrações populares que implantaram os seus MOVAs a partir de parcerias entre a sociedade civil organizada e o poder público, garantindo a alfabetização enquanto ação cultural (Gadotti, 2008, p. 46).

Essa concepção freireana entendeu que alfabetizar não é apenas ensinar a ler e escrever, mas possibilitar que jovens e adultos se reconhecessem como sujeitos históricos capazes de intervir na realidade. Assim, o MOVA-Brasil se consolidou como uma iniciativa que articula educação e emancipação, ampliando o acesso ao conhecimento e contribuindo para a construção de uma sociedade mais justa e democrática.

De acordo com Santos e Cukierkorn (2003), o projeto MOVA-Brasil representou uma iniciativa estratégica que foi além da simples alfabetização, pois compreendeu que a educação deve estar articulada com políticas de geração de emprego, renda e inclusão social. Diante disso, ao reconhecer o analfabetismo como a negação de um direito fundamental garantido pela Constituição, o programa evidenciou que a superação desse problema não pode ser pensada isoladamente, mas sim em conjunto com outras políticas públicas voltadas para moradia, saúde, transporte e trabalho.

Consequências da ação alfabetizadora do MOVA-Brasil: alunos retirando nova documentação, agora com assinatura; alfabetizando manuseando caixas eletrônicos de bancos; participação em sessões das Câmaras de Vereadores; alunos encaminhados para cursos profissionalizantes (Santos e Cukierkorn, 2003, p. 24).

Dessa forma, o MOVA-Brasil fortalece a cidadania ao propor uma abordagem integrada, que busca não apenas ensinar a ler e escrever, mas também promover condições dignas de vida e participação social efetiva. Além disso, o MOVA-Brasil surgiu como resposta aos desafios persistentes da Educação de Jovens e Adultos no Brasil, especialmente diante dos índices elevados de analfabetismo e baixa escolaridade. Entre 2001 e 2005, o país ainda não havia atingido a meta internacional de reduzir o analfabetismo para menos de 10%, conforme acordado na V CONFINTEA (Santos e Cukierkorn, 2003), e enfrentava desigualdades profundas entre regiões e grupos sociais.

Nesse cenário, Souza e Silveira (2023) afirmam que o MOVA-Brasil se destacou por atender populações historicamente marginalizadas, como trabalhadores rurais, nordestinos, afrodescendentes e mulheres acima de 40 anos, e por buscar a equidade de gênero e raça. Assim, o programa reafirmou a EJA como política de inclusão e justiça social, oferecendo a milhares

de brasileiros a oportunidade de reconstruir seus destinos e conquistar o direito à cidadania plena e participativa.

Diante das ações do MOVA-Brasil, pode-se inferir que a alfabetização de jovens e adultos de sucesso deve incluir a “formação para a cidadania e a inserção continuada no sistema de ensino. As organizações não-governamentais (ONGs) e os movimentos sociais estão alfabetizando muitos jovens e adultos que, depois de alfabetizados, não são recebidos pelo Estado” (Gadotti, 2008, p. 14). Isso significa que as secretarias de educação não tinham um projeto de garantir que os recém alfabetizados progredissem aos estudos posteriores, o que fazia com que muitos deles regredissem em relação às habilidades de leitura.

3.2 Programa Brasil Alfabetizado (PBA)

Criado em 2003 pelo Decreto nº 4.834/2003, o Programa Brasil Alfabetizado (PBA), desenvolvido pelo Governo Federal por meio do Ministério da Educação, teve como principal objetivo erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos, articulando ações em parceria com estados e municípios. Segundo Gadotti (2008), ao longo de sua implementação, o programa conseguiu atender milhões de pessoas em diferentes regiões do país, ampliando o acesso à alfabetização e contribuindo para a inclusão social. No entanto, apesar de sua relevância, enfrentou sérios desafios relacionados à continuidade das ações e ao financiamento adequado, o que limitou seus resultados e evidenciou a necessidade de políticas públicas mais consistentes e duradouras para enfrentar o analfabetismo de forma estrutural.

Segundo Mafra (2016), o PBA tinha como propósito assegurar o acesso à educação como um direito universal, válido em qualquer etapa da vida, além de estimular a cidadania por meio do incentivo à elevação da escolaridade. A concepção defendida era de que a alfabetização não deveria ser tratada como uma ação meramente compensatória, mas sim como uma política pública de direitos, voltada para a inclusão social e para a garantia de oportunidades aos grupos historicamente marginalizados e excluídos. Sobre as reais contribuições sociais e educacionais do PBA, Gadotti (2008, p. 15) problematiza que

Mesmo com o esforço do Programa Brasil Alfabetizado, instituído pelo governo Lula, não avançamos o suficiente para termos realmente algum orgulho nessa área. A sociedade ficou esperando, em 2003, um programa de mobilização que não aconteceu. O Programa Brasil Alfabetizado do MEC, mesmo com todo o trabalho desenvolvido, e a generosidade de seus promotores, ainda está aquém do esperado. Milhões de brasileiros foram alfabetizados, é verdade, mas não conseguiram dar continuidade a seus estudos nos estabelecimentos oficiais de ensino.

A falta de uma política de continuidade nos estudos dos recém alfabetizados gerava a problemática, assim como ocorreu no MOVA-Brasil, de regressão em relação ao que foi

estudado nas aulas de alfabetização. Isso é problemático porque a continuidade do processo educativo é fundamental para consolidar os conhecimentos adquiridos na alfabetização, pois sem práticas constantes de leitura e escrita o aprendizado, quando não é exercitado, tende a se enfraquecer. Dessa forma, a falta de continuidade comprometeu não apenas o desenvolvimento individual, mas também a inclusão social, já que impediu que o alfabetizando avançasse em sua formação e exercesse plenamente sua cidadania.

De acordo com Carvalho (2011), a curta duração dos cursos do PBA, variando entre 240 e 320 horas-aulas, limitava seu alcance, já que em seis a oito meses era possível apenas introduzir jovens e adultos ao processo inicial de alfabetização. Essa característica evidenciava que o PBA não poderia ser considerado uma solução definitiva, mas sim uma porta de entrada para a escolarização.

Além disso, os pressupostos teórico-metodológicos não atendiam as ideias de Paulo Freire sobre a alfabetização dos jovens e adultos. Conforme Gadotti (2008, p. 16),

Paulo Freire usava um conceito ampliado de alfabetização como “ação cultural”: o alfabetizando precisa saber que ele não é analfabeto por culpa dele. O analfabetismo é consequência da negação de um direito. A metodologia de Paulo Freire visava também à sensibilização (politização) em torno da importância de se alfabetizar como início de um processo de participação social como direito de cidadania.

Nesse sentido, tornava-se imprescindível encaminhar os egressos para cursos regulares da Educação de Jovens e Adultos, garantindo a continuidade dos estudos e evitando a regressão ao analfabetismo. Assim, o programa cumpria um papel importante de inclusão, mas dependia da articulação com outras políticas educacionais para assegurar resultados duradouros e efetivos.

A adesão ao PBA, por parte dos municípios e estados, dava-se por meio da elaboração do Plano Plurianual de Alfabetização, que deveria sinalizar as metas a serem efetivadas a partir de ações educativas de alfabetização, incluindo a alfabetização de jovens e adultos.

Art. 1º Fica criado o Programa Brasil Alfabetizado, do Ministério da Educação, com a finalidade de erradicar o analfabetismo no País.

Parágrafo único. A implementação do referido Programa será feita em regime de colaboração da União com os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e organismos da sociedade civil (Brasil, 2003).

O PBA configurou-se como uma ação descentralizada que buscava ampliar o alcance da alfabetização de jovens e adultos por meio da suplementação financeira da União a diferentes entes federados e instituições parceiras. Segundo Souza e Silveira (2021), essa estratégia, ao transferir recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE/MEC) para estados, municípios, universidades, entidades privadas sem fins lucrativos e organizações civis, visava fortalecer a capilaridade das políticas educacionais e garantir maior abrangência

territorial. No entanto, embora a descentralização tenha possibilitado a diversificação de atores envolvidos, também trouxe desafios relacionados à gestão, à continuidade e à efetividade das ações, evidenciando que a simples distribuição de recursos não assegura, por si só, a qualidade e a permanência dos processos de alfabetização.

Carvalho (2011) destaca que o PBA, ao priorizar em 2007 as ações de alfabetização em 1.103 municípios com índices superiores a 35% de jovens e adultos analfabetos, bem como entre pessoas de 15 a 29 anos da Região Nordeste, demonstrou uma estratégia de focalização voltada para os territórios e grupos sociais mais vulneráveis. Desse modo, essa escolha evidenciou o reconhecimento das desigualdades regionais e sociais que historicamente marcaram o acesso à educação no Brasil, buscando enfrentar de forma direta os maiores bolsões de exclusão.

No entanto, embora a focalização do PBA tenha sido necessária para reduzir os índices mais críticos, ela também revelou a urgência de políticas estruturais e contínuas, capazes de garantir não apenas o acesso inicial à alfabetização, mas a permanência e a progressão escolar desses sujeitos, evitando que o esforço se limitasse a ações pontuais e de curto prazo.

3.3 Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a EJA

O Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a EJA (Proeja), instituído em 2006 pelo Decreto nº 5.840/2006 e coordenado pelo MEC, foi criado com a finalidade de integrar o ensino médio da Educação de Jovens e Adultos à formação profissional.

Art. 1º Fica instituído, no âmbito federal, o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional à Educação Básica na Modalidade de Educação de Jovens e Adultos - PROEJA, conforme as diretrizes estabelecidas neste Decreto.

§ 1º O PROEJA abrangerá os seguintes cursos e programas de educação profissional:

I - formação inicial e continuada de trabalhadores; e

II - educação profissional técnica de nível médio.

§ 2º Os cursos e programas do PROEJA deverão considerar as características dos jovens e adultos atendidos, e poderão ser articulados:

I - ao ensino fundamental ou ao ensino médio, objetivando a elevação do nível de escolaridade do trabalhador, no caso da formação inicial e continuada de trabalhadores, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto nº 5.154, de 23 de julho de 2004;

II - ao ensino médio, de forma integrada ou concomitante, nos termos do art. 4º, § 1º, incisos I e II, do Decreto nº 5.154, de 2004. (Brasil, 2006).

Essa proposta buscava ampliar as oportunidades de escolarização e qualificação, especialmente em institutos federais, promovendo a inclusão social e a inserção no mercado de trabalho. Apesar de ter expandido o número de vagas e representado um avanço significativo na articulação entre educação básica e profissional, o programa enfrentou dificuldades de implementação em larga escala, devido a desafios estruturais, pedagógicos e de gestão que limitaram seu alcance e efetividade.

O PROEJA representou um avanço significativo ao integrar a educação profissional à Educação Básica na modalidade de Jovens e Adultos, ampliando as possibilidades de escolarização e qualificação para trabalhadores historicamente excluídos do sistema educacional. Nesse sentido, ao oferecer tanto cursos de formação inicial e continuada quanto educação profissional técnica de nível médio, o programa buscou não apenas elevar o nível de escolaridade, mas também promover a inserção social e laboral desses sujeitos.

Além disso, essa articulação entre ensino fundamental ou médio e formação profissional valorizou as especificidades dos jovens e adultos atendidos, reconhecendo suas trajetórias de vida e necessidades concretas. Dessa forma, o PROEJA contribuiu para a democratização do acesso à educação e para a construção de políticas públicas voltadas à inclusão e ao fortalecimento da cidadania.

O PROEJA, ao atribuir às instituições de ensino a responsabilidade pela estruturação dos cursos e pela emissão de certificados e diplomas, fortaleceu a autonomia acadêmica e garante maior adequação às demandas locais e regionais, conforme determinou o programa.

Art. 5º As instituições de ensino ofertantes de cursos e programas do PROEJA serão responsáveis pela estruturação dos cursos oferecidos e pela expedição de certificados e diplomas.

Parágrafo único. As áreas profissionais escolhidas para a estruturação dos cursos serão, preferencialmente, as que maior sintonia guardarem com as demandas de nível local e regional, de forma a contribuir com o fortalecimento das estratégias de desenvolvimento socioeconômico e cultural.

Art. 6º O aluno que demonstrar a qualquer tempo aproveitamento no curso de educação profissional técnica de nível médio, no âmbito do PROEJA, fará jus à obtenção do correspondente diploma, com validade nacional, tanto para fins de habilitação na respectiva área profissional, quanto para atestar a conclusão do ensino médio, possibilitando o prosseguimento de estudos em nível superior.

Parágrafo único. Todos os cursos e programas do PROEJA devem prever a possibilidade de conclusão, a qualquer tempo, desde que demonstrado aproveitamento e atingidos os objetivos desse nível de ensino, mediante avaliação e reconhecimento por parte da respectiva instituição de ensino. (Brasil, 2006).

De acordo com o PROEJA, essa vinculação entre a oferta educacional e as necessidades socioeconômicas e culturais de cada território contribuiu para que a formação profissional fosse mais alinhada às realidades concretas dos estudantes.

Além disso, ao assegurar que o aluno que demonstrasse aproveitamento pudesse obter diploma válido nacionalmente, o programa ampliou as possibilidades de inserção no mercado de trabalho e de continuidade dos estudos em nível superior. Dessa forma, o PROEJA não apenas promoveu, nesse aspecto, a elevação da escolaridade, mas também atuou como instrumento de inclusão social e de desenvolvimento regional, reforçando a ideia de que a educação deve ser flexível, contextualizada e capaz de responder às especificidades dos sujeitos da EJA.

Araújo (2012, p. 34) destaca que as ações pedagógicas desse programa são pautadas no “documento denominado Documento-Base do PROEJA, cujo teor aponta para a conciliação do caráter de formação humanista com o trabalho, baseado em propostas curriculares de base integradora”. Essa perspectiva pedagógica evidencia a tentativa de superar a histórica dicotomia entre educação geral e educação profissional, promovendo uma formação que valorize tanto o desenvolvimento intelectual e crítico dos sujeitos quanto sua inserção no mundo do trabalho.

Em contraponto, Castelli Jr. (2014) destaca que os programas de alfabetização voltados para a EJA no Brasil possuem uma trajetória extensa, mas marcada por recorrentes insucessos, revelando a dificuldade histórica do país em enfrentar de forma consistente o problema do analfabetismo. Apesar dessa constatação, os governos seguem investindo em iniciativas voltadas à alfabetização de jovens e adultos, muitas vezes estruturadas como políticas pouco efetivas e de caráter emergencial, sem garantir continuidade e integração com outras etapas da educação básica.

Sobre isso, Souza e Silveira (2021) enfatizam que essa fragilidade evidencia que o desafio não se resume apenas à criação de programas, mas à necessidade de políticas públicas estruturais, duradouras e articuladas, capazes de assegurar não apenas o acesso inicial à alfabetização, mas também a permanência e o avanço escolar. Nesse sentido, a discussão sobre os limites das ações já implementadas aponta para a urgência de repensar estratégias que considerem as especificidades dos sujeitos da EJA, valorizem sua experiência de vida e promovam uma verdadeira inclusão social e cidadã.

3.4 Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA

O Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da EJA, lançado em 2024 por meio das Portarias nº 884 e nº 861 e da Resolução nº 19/2024, representou uma iniciativa estratégica do Ministério da Educação para enfrentar o desafio histórico do analfabetismo no Brasil. Esse programa buscou não apenas ampliar o acesso à alfabetização de jovens e adultos, mas também qualificar a Educação de Jovens e Adultos, oferecendo bolsas e incentivos financeiros como forma de estimular a participação e reduzir a evasão escolar.

Essa proposta do governo sinalizou uma tentativa de tornar a EJA mais atrativa e sustentável, reconhecendo a importância de políticas públicas que garantam condições materiais para que os estudantes possam permanecer e concluir seus estudos. Em sua fase inicial, o pacto está vinculado ao Programa Pé-de-Meia (Lei nº 14.818/2024), que institui uma poupança educacional voltada para estimular a permanência dos alunos na escola.

Destaca-se que essa articulação entre alfabetização, qualificação e incentivo financeiro demonstra uma visão integrada de política educacional, que considera tanto as necessidades pedagógicas quanto as condições socioeconômicas dos estudantes. No entanto, para que o pacto alcance resultados efetivos, será necessário assegurar sua continuidade, ampliar a adesão dos municípios e fortalecer a articulação com outras políticas de inclusão social, evitando que se torne apenas mais uma ação pontual diante de um problema estrutural e persistente.

Sobre essa perspectiva do *Pacto* pela superação do analfabetismo, Santos (2024, p. 36) afirma que a EJA “deve ser uma abordagem inclusiva que considere as diversas realidades e experiências dos alunos. Isso implica um currículo que dialogue com as vivências dos estudantes e que valorize seus conhecimentos prévios”. Desse modo, essa perspectiva reforça que a educação de jovens e adultos não pode se limitar à alfabetização instrumental, mas precisa assumir um caráter emancipador, voltado para a formação cidadã e crítica.

O *Pacto* defende a promoção e valorização das trajetórias individuais e coletivas dos sujeitos da EJA, pois isso contribui para que os estudantes se tornem sujeitos ativos na sociedade, aptos a exercer seus direitos e a participar de processos sociais, culturais e políticos. Dessa forma, percebe-se que a eficácia da EJA depende de sua capacidade de integrar saberes escolares e experiências de vida, construindo uma educação que seja, ao mesmo tempo, inclusiva e transformadora.

Contrariando essa ideia de EJA, Andrade (2019, p. 81) afirma que a EJA tem cumprido um papel essencial “no processo histórico brasileiro para o incremento do exército industrial de reserva”. Sob a propaganda de “Educação Permanente” e “Educação ao Longo da Vida”, o processo de escolarização dos alunos da EJA, aqueles que compõe a classe trabalhadora, revela-se como uma prática que, em essência, pouco se diferencia da educação destinada à população periférica, pois mantém a lógica de subordinação aos imperativos do mercado.

Essa perspectiva evidencia que, embora tais discursos se apresentem como inclusivos e emancipadores, na prática acabam reforçando a vinculação da EJA às demandas produtivas, limitando seu potencial transformador (Andrade, 2019). Assim, a EJA corre o risco de ser reduzida a um instrumento de adequação da força de trabalho às exigências econômicas, em vez de se consolidar como um espaço de formação integral, crítica e cidadã, capaz de ampliar horizontes e promover a emancipação social dos sujeitos que dela participam.

Os resultados desta pesquisa indicaram que, historicamente, a alfabetização de jovens e adultos no Brasil tem sido conduzida mais como uma estratégia política do que como uma política pública voltada para a emancipação desses sujeitos. Percebeu-se que cada governo

buscou reduzir os índices de analfabetismo como forma de demonstrar avanços estatísticos e ganhos econômicos, mas sem considerar de maneira efetiva as necessidades reais dos indivíduos atendidos.

Diante desse cenário, torna-se fundamental refletir sobre as múltiplas campanhas e programas criados para enfrentar o analfabetismo, que em sua maioria repetiram estruturas e metodologias semelhantes, sem romper com o ciclo de ineficácia. Para Souza e Silveira (2021), o descaso histórico com a Educação de Jovens e Adultos reforça a ideia de que o enfrentamento do analfabetismo foi tratado de forma superficial, sem políticas duradouras e integradas que garantissem continuidade e qualidade.

Contudo, para que haja avanços reais, é necessário superar a lógica de programas emergenciais e construir políticas estruturais que valorizem o sujeito, reconheçam suas experiências e promovam uma educação que vá além da alfabetização instrumental, consolidando-se como prática de inclusão social e de fortalecimento da cidadania.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Os resultados desta pesquisa mostraram que, em 2025, o Brasil ainda convive com um cenário preocupante, ou seja, são 9,1 milhões de analfabetos com 15 anos ou mais e mais de 30 milhões de analfabetos funcionais, conforme dados do IBGE de 2022. Esses números revelam que, apesar das inúmeras campanhas e programas de alfabetização desenvolvidos ao longo das últimas décadas, a dificuldade de acesso e domínio da leitura e da escrita permanece elevada.

Além disso, destaca-se que a trajetória histórica da Educação de Jovens e Adultos evidenciou que a alfabetização dessa população esteve constantemente marcada por processos de exclusão e pelo abandono do Estado, refletindo desigualdades sociais persistentes e a falta de políticas públicas contínuas e eficazes. Essa realidade afeta, sobretudo, jovens e adultos que, em grande parte, pertencem às camadas mais vulneráveis da sociedade.

Diante desse quadro, é imprescindível compreender que a alfabetização de jovens e adultos não pode ser tratada como uma ação isolada ou emergencial, mas como parte de um projeto de Estado comprometido com a justiça social e a cidadania. Gadotti (2008) afirma que a superação do analfabetismo exige políticas articuladas que envolvam educação, saúde, trabalho, cultura e inclusão digital, garantindo condições reais para que os sujeitos possam exercer plenamente seus direitos.

Ressalta-se também que a trajetória da Educação de Jovens e Adultos no Brasil revelou um padrão de iniciativas marcadas por campanhas emergenciais e pouco efetivas, que não

conseguiram superar de forma consistente o analfabetismo. Essa realidade reforçou a necessidade de políticas públicas estruturais e duradouras, capazes de garantir não apenas o acesso, mas também a permanência e a qualidade da formação oferecida.

Nesse contexto, o desafio é promover o desenvolvimento do alfabetismo como prática social, integrando-o à educação básica em todas as suas modalidades e etapas. Somente assim será possível construir uma educação inclusiva e emancipadora, capaz de formar sujeitos críticos, conscientes de seus direitos e preparados para participar ativamente da sociedade, rompendo com o ciclo histórico de exclusão e desigualdade que ainda marca a EJA no país.

Portanto, os resultados indicaram a necessidade de uma nova postura política e social, que reconheça a EJA como prioridade nacional e como instrumento fundamental para a construção de um país mais democrático, equitativo e capaz de enfrentar os desafios do século XXI impostos à alfabetização dos jovens e adultos.

REFERÊNCIAS

ANDRADE, Rodrigo Coutinho. **Impactos da reforma gerencial do Estado na gestão de políticas públicas para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil**. 2019. 577 f. Tese (Doutorado em Educação) – Programa de Pós-Graduação em Educação: Contextos Contemporâneos e Demandas Populares, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Seropédica; Nova Iguaçu, 2019.

ARAÚJO, Ádria Maria Neves Monteiro de. **O programa nacional de integração da educação profissional com a educação básica na modalidade da educação de jovens e adultos e a (im) possibilidade de formação integral do trabalhador**. 2012. 69 f. Dissertação (Mestrado em Educação Brasileira) – Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2012.

BRASIL. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). **PNAD Contínua: Educação 2024 e Censo Demográfico 2022**. Disponível em: <https://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 de dez. 2025.

BRASIL. **Lei nº 4.024, de 20 de dezembro de 1961**. Fixa as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 dez. 1961.

BRASIL. **Lei nº 5.379, de 15 de dezembro de 1967**. Institui o Programa Nacional de Alfabetização e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 dez. 1967.

BRASIL. **Lei nº 5.692, de 11 de agosto de 1971**. Fixa Diretrizes e Bases para o ensino de 1º e 2º graus, e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 12 ago. 1971.

BRASIL. **Constituição da República Federativa do Brasil de 1988**. Brasília, DF: Senado Federal, 1988.

BRASIL. **Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996**. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 23 dez. 1996.

BRASIL. **Decreto nº 4.834, de 8 de setembro de 2003.** Institui o Programa Brasil Alfabetizado, com a finalidade de erradicar o analfabetismo entre jovens e adultos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 9 set. 2003.

BRASIL. **Decreto nº 5.840, de 13 de julho de 2006.** Institui o Programa Nacional de Integração da Educação Profissional com a Educação Básica na modalidade de Educação de Jovens e Adultos – Proeja. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 14 jul. 2006.

BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 884, de 30 de setembro de 2024.** Institui o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 1 out. 2024.

BRASIL. **Ministério da Educação. Portaria nº 861, de 24 de setembro de 2024.** Dispõe sobre a implementação do Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 25 set. 2024.

BRASIL. **Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 19, de 24 de setembro de 2024.** Estabelece diretrizes para o Pacto Nacional pela Superação do Analfabetismo e Qualificação da Educação de Jovens e Adultos. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 25 set. 2024.

CARVALHO, Marcelo Pagliosa. **As Políticas Públicas da EJA nos governos LULA (2003 – 2010) Incongruências do financiamento insuficiente.** São Paulo: USP, 2011.

CASTELLI JR., Roberto. Alfabetização de Jovens e Adultos no Brasil: de programa em programa. *In*: MORTATTI, Maria do Rosário Longo; FRADE, Isabel Cristina Alves da Silva (orgs.). **Alfabetização e seus sentidos: o que sabemos, fazemos e queremos?** São Paulo. UNESP, 2014.

GADOTTI, Moacir. **MOVA: por um Brasil alfabetizado.** São Paulo: Instituto Paulo Freire, 2008.

IBGE. **Síntese de indicadores sociais: uma análise das condições de vida da população brasileira.** Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

MAFRA, Andressa Luiza de Souza. **Os Desafios e as Possibilidades nos 20 Anos da Modalidade EJA no Brasil: Uma Análise dos Programas de Alfabetização nos Governos FHC (1995 – 2002) e Lula (2003-2010).** Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) São Paulo, 2016.

MENEZES, Afonso Henrique Novaes [et al.]. **Metodologia científica: teoria e aplicação na educação a distância.** Petrolina-PE: UFVRSF, 2019.

SANTOS, Maria Alice de Paula. CUKIERKORN, Monica M. de O. Braga. **Projeto MOVA-Brasil: alfabetização, cidadania e organização social.** São Paulo: Cortez, 2003.

SANTOS, Jéssica Rodrigues. **Educação de jovens e adultos e mulheres analfabetas na EJA: desafios e perspectivas.** 2024. 56 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Pedagogia) – Universidade Federal da Paraíba, Centro de Educação, João Pessoa, 2024.

SOUZA, Maria Antônia de. **Educação de Jovens e Adultos.** Curitiba: InterSaberes, 2023.

SOUSA, Viviane Macário; SILVEIRA, Duarte. As campanhas de alfabetização para a Educação de Jovens e Adultos no Brasil: uma revisão histórica. **Revista Latino-Americana de Estudos Científicos**, v. 2, n. 10, 2021.